

AVANTE

Revista de Humanidades y ciencias sociales
ISSN 0719-9740 ON LINE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10440131>

Sección: Artículo de investigación

Revisión sistemática de literatura científica del comercio electrónico y la cadena de valor en el sector agrícola

Systematic review of scientific literature on electronic commerce and the value chain in the agricultural sector

Claudia Nicolle Vilela Guerrero;
<https://orcid.org/0000-0002-3694-6944>

cnvilelag@ucvvirtual.edu.pe
/Universidad Cesar Vallejo, Perú

Recibido: 29/11/2023
Aprobado: 26/12/2023

Resumen: La implementación de comercio electrónico para la mejora de la cadena de valor en el sector agrícola ha ido evolucionando con los años, después de pandemia se evidenció la importancia de las herramientas digitales en todo sector económico. El objetivo de esta investigación analizar las principales investigaciones científicas sobre el comercio electrónico y la cadena de valor en el sector agrícola en los últimos 5 años, por lo que se ha usado como fuente de información las bases de datos de Scielo, Redalyc, ScienceDirect, Scopus y Google Académico, donde los artículos fueron filtrados y clasificados a través de ecuaciones booleanas, un análisis de exclusión e inclusión y un margen de tiempo desde el año 2018 hasta la actualidad, en esta investigación hemos encontrado 46 artículos que comprendan las variables de la investigación. Al clasificar los artículos adecuados para esta revisión, obtuvimos como resultado que la mayor cantidad de artículos científicos seleccionados se realizaron en China y el año que más destacó fue el 2022, que se refleja el impacto de lo electrónico y su acogida después de las restricciones sanitarias de pandemia. Finalmente, demostró un impacto positivo de la implementación del comercio electrónico en la cadena de valor para el sector agrícola.

Palabras Claves: agricultura; comercialización digital; logística; tecnología

Abstract: The implementation of electronic commerce for the improvement of the value chain in the agricultural sector has been evolving over the years, after the pandemic, the importance of digital tools in every economic sector became evident. The objective of this research analyze the main scientific research on e-commerce and the value chain in the agricultural sector in the last 5 years so the Scielo, Redalyc, ScienceDirect, Scopus and Google Scholar databases have been used as a source of information, where the articles were filtered and classified through Boolean equations, an exclusion and inclusion analysis and a time range from 2018 to the present, in this research we found 46 articles comprising the variables of the research. By classifying the articles suitable for this review, we obtained as a result that the largest number of selected scientific articles were made in China and the year that stood out the most was 2022 which reflects the impact of electronic and its reception after the pandemic health restrictions. Finally, it showed a positive impact of the implementation of e-commerce in the value chain for the agricultural sector.

Keywords: agriculture; commercialization digital; logistics; technology

Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional

ANTECEDENTES

La pandemia del Covid-19 cambió muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, Adibfar (2022) nos afirma que, desde el estudio y el trabajo hasta la recreación y compras, aceleró el uso de lo electrónico, trayendo una renovada transición en la actividad base de un país, el comercio. El estilo de compra/venta de productos se transformó en un comercio electrónico. En Estados Unidos un crecimiento pronosticado del e-commerce de diez años se reflejó en solo tres meses, esta demanda latente tiene el potencial de reestructurar la frecuencia y canal de compra de las comunidades, generando la acogida de este en diferentes tipos de negocios, entre las industrias más desarrolladas en comercio vía internet se destacó el sector de ropa, medicamentos, juguetes, artículos de oficina, hogar y comestibles enlatados.

Sin embargo, según Dalali (2023) en ciertos rubros económicos la adaptación digital es tardía, ejemplo de ello se tiene el sector agrícola que utilizan métodos tradicionales para la distribución y logística de sus productos, los agricultores suelen dirigirse a un mercado cercano para vender sus cosechas, de este punto venta se traslada a otro agente o distribuidor aumentando gradualmente el precio del producto, estos agentes de venta finales generan mayores ganancias que los mismos agricultores. Por ello el comercio electrónico en el sector agrícola puede ayudar a disminuir los costos administrativos, tiempos de entrega, mejorar las interacciones entre empresas agrícolas a clientes, obtener mayor alcance a proveedores, clientes, competencia y visibilidad en más plataformas produciendo ganancias directas desde los sitios web.

Por ello, Sotomayor (2021) nos indica que la falta de conocimiento en herramientas digitales es un reto para el sector agro. La ausencia de infraestructura tecnológica, la falta de confianza en operaciones digitales y una anticuada forma de negocios genera incertidumbre en las cadenas de valor de estas empresas. Por ello el comercio electrónico promueve una alternativa de cambio, donde da fin a estas brechas tecnológicas para abrir camino a una optimización en la cadena de valor en empresas hortofrutícolas y agrarias, promoviendo la utilización de sitios web para la reducción de costos operativos y transaccionales, al igual que mejorar la comunicación empresa - cliente y

satisfacer las necesidades de consumidor que en la actualidad muestran preferencia por lo virtual debido a la rapidez de cada compra y la facilidad de la búsqueda de un producto que cubra sus necesidades.

Según Pitaloka (2022) el comercio electrónico es un mecanismo de mejora para la competitividad de productos agrícolas, el comportamiento de los consumidores respecto a las intenciones de compra en vegetales por medio medios electrónicos como el internet ha ido en aumento, por lo que las implicaciones de las gestiones electrónicas en empresas de hortalizas pueden generar un impacto positivo con el uso del e-commerce. Estrategias de marketing digitales para complacer la experiencia del usuario, con precios asequibles, promociones de descuento o un envío gratuito harán involucrar al consumidor a aceptar el comercio electrónico y generar preferencia en esta modalidad cada vez que se requiera comprar un producto.

De acuerdo al contexto presentado, la revisión sistemática de literatura responderá a la interrogante ¿Qué investigaciones científicas existen sobre el comercio electrónico y la cadena de valor en el sector agrícola en los últimos 5 años?

Según Hernández (2014) indica que la justificación en una investigación refiere al motivo de indagación de la misma, respondiendo la pregunta “¿Por qué?”, por ello la revisión científica pretende exponer la importancia del comercio electrónico en el sector agrícola exponiendo su beneficio en sus cadenas de valor, mediante conocimiento teórico previo y en sustentación de resultados extraídos de bases de datos mediante artículos de revista indexados.

De esta manera se propone como objetivo general analizar las principales investigaciones científicas sobre el comercio electrónico y la cadena de valor en el sector agrícola en los últimos 5 años, teniendo en cuenta los siguientes objetivos específicos: 1) Determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre el comercio electrónico en el sector agrícola en los últimos 5 años; 2) Determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre la cadena de valor en el sector agrícola en los últimos 5 años. 3) Describir las teorías y principales hallazgos de literatura científica sobre el comercio electrónico y cadena de valor en el sector agrícola en los últimos 5 años.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La investigación utilizó como herramienta la metodología de revisión sistemática de la literatura científica, Kitchenham (2004) menciona que es una manera de interpretar y evaluar determinada información de acceso abierto, que sea destacado respecto a la solución de una pregunta o interrogante en cuanto a una investigación particular, un área temática o fenómeno de interés, el obtener los resultados de diversos estudios de un tema en común puede lograr una conclusión más acertada relacionada al tema seleccionado.

Para el progreso de esta investigación se basó en diversas fuentes verídicas de información para analizar diversos ideales y puntos de vista de expertos, y así conocer la respuesta a la interrogante ¿Qué investigaciones científicas existen sobre el comercio electrónico y la cadena de valor en el sector agrícola en los últimos cinco años?

Para conocer a profundidad de la metodología que se empleó referimos a ciertos autores, como Vergel, Martínez y Zafra (2014), quienes mencionan que la revisión de la literatura no debe ser un procedimiento de azar, sino plantear un informe actualizado sobre diversos trabajos de investigación, el investigador debe realizar un plan de investigación para construir eficazmente un artículo científico. De igual manera Linares-Espinosa (2018) nos indica que el procedimiento a seguir para tipo de investigaciones son primero formular una pregunta clínica, desarrollar un protocolo de inclusión y exclusión, realizar una búsqueda de artículos que integren las variables con sus respectivos resultados y brindar conclusiones derivadas al objetivo de la investigación. Esta metodología debe afianzar la originalidad y resaltar las ideas relevantes de otras investigaciones, lo que permite que otros investigadores consulten la bibliografía citada para quizá continuar con el trabajo realizado.

DISEÑO METODOLÓGICO

Para adquirir los artículos científicos que fueron empleados para la presente revisión sistemática se usaron los operadores booleanos, además de cinco bases de datos para la obtención de la información precisa.

En las primeras búsquedas, las palabras clave fueron: Comercio electrónico, Cadena de valor, Cadena de valor en el sector agrícola, Comercio electrónico en el sector agrícola, Agroindustria y comercio electrónico, Agroindustria y cadena de valor, Comercio electrónico y cadena de valor, Beneficios de comercio electrónico en la cadena de valor, Adaptación digital en el sector agrícola, Empresas agroexportadoras y venta online, Logística interna y comercio electrónico.

Se emplearon los operadores booleanos AND y OR para el enlace de las palabras claves y descartar la información innecesaria o redundante, en cuanto a los filtros, fue necesario seleccionar un periodo específico desde el 2018 a 2022 pues el enfoque de este estudio es de los últimos cinco años.

Los idiomas seleccionados para esta búsqueda fueron, español como idioma principal e inglés como idioma secundario para ampliar así los resultados de búsqueda. Las bases de datos utilizadas para esta investigación fueron las siguientes: Scielo, Redalyc, ScienceDirect, Scopus y Google Académico.

Se han aplicado criterios de inclusión y exclusión, así como lo indica Nuñez (2016) quien explica que estas características de la población hacen elegible el estudio. En este caso se consideró solo artículos que mencionen una o más variables de la investigación y con cinco años de antigüedad.

Para la primera base de datos fue Scielo se realizó una búsqueda con las palabras clave y usando el operador booleano AND: Cadena de valor AND agroindustria, Comercio electrónico AND agroindustria obteniendo la cantidad de 20 artículos científicos.

En la segunda base de datos fue Redalyc, se utilizaron las palabras clave: Comercio electrónico AND sector agrícola, Cadena de valor AND sector agrícola, Agroindustria AND comercio electrónico, Agroindustria AND cadena de valor, Beneficios de comercio electrónico AND cadena de valor, Adaptación digital AND agroindustria, Empresas agroexportadoras AND venta online, Logística interna AND comercio electrónico. Entonces se recopilaron 763 artículos científicos.

Para la tercera base de datos fue ScienceDirect tomamos las variables Cadena de valor AND agroindustria, Comercio electrónico AND agroindustria, Cadena de valor OR comercio

electrónico, se obtuvieron 66 artículos científicos. Para la cuarta base de datos se utilizó Scopus tomando las variables comercio electrónico AND cadena de valor, se obtuvieron 448 artículos científicos.

Finalmente, la quinta base de datos usada fue Google Académico, en la cual identificamos la variable comercio electrónico AND cadena de valor AND agroindustria usando como filtro el rango de 5 años, dándonos como resultado 320 resultados.

La cantidad obtenida en cada base de datos fue de 20 en Scielo, 763 en Redalyc, 66 en ScienceDirect, 448 en Scopus y 320 en Google Académico, cada artículo paso por una exhaustiva revisión, interpretación, análisis y clasificación, según su relación con las palabras clave establecidas para esta investigación, aplicando los criterios de inclusión y exclusión además de un descarte por duplicidad y lectura de títulos nos da un total de 46 artículos seleccionados, de los cuales 4 de Scielo, 10 de Redalyc, 7 de Sciencedirect, 16 de Scopus y 9 de Google Académico, los cuales fueron clasificados en relación a su base de datos, link de acceso, autor, título, palabra clave, resumen, país, año y revista de publicación.

Los criterios de inclusión aplicados fueron que sean solo artículos científicos publicados entre los años 2018 y 2023, estudios disponibles en español e inglés, estudios reportados en revistas científicas y enfocados en las variables de cadena de valor y comercio electrónico en el sector agrícola. Para los criterios de exclusión aplicados se consideraron a estudios secundarios o pocos relevante que no contentan mínimo una variable, en este caso cadena de valor y/o comercio electrónico, estudios publicados antes del año 2018 y que sean artículos de revisión, tesis, noticias o reportes estadísticos y que no se relacionen con el objetivo general y específicos de la investigación.

RESULTADOS

Para el hallazgo de resultados, se seleccionaron los artículos de las bases de datos Scielo, Redalyc, ScienceDirect, Scopus y Google Académico, a los que se les aplicó el filtro del tiempo desde el 2018 hasta la actualidad, arrojando un total de 1617 resultados, utilizando 46 artículos para la investigación.

El porcentaje de participación de cada base de datos fue de 1% en Scielo fue la base de datos donde menor cantidad de artículos se encontró, la información de cadena de valor y agroindustria fue escasa, se obtuvo un 4% ScienceDirect donde a pesar de tener menor cantidad de artículos científicos donde se comprenda el comercio electrónico y la cadena de valor de empresa agroindustria se pudo extraer importantes referencias, se encontró un 47% de Redalyc la cual fue la base de datos más extensa con variada información de ambas variables, se extrajo un 28% Scopus que fue la base de datos donde se encontraron artículos parecidos al de la investigación y un 20% de Google Académico que a pesar de haber encontrado escasa información relacionada al sector de empresas agroexportadora se pudo seleccionar artículos sobre comercio electrónico y cadena de valor. Pese a estas estadísticas, de las bases de datos con menor porcentaje de resultados encontrados se seleccionaron mayores investigaciones pues estas investigaciones se encontraban relacionadas al objeto de estudio.

Figura 1.Total, de artículos según base de datos

Nota: Representación de artículos encontrados en su totalidad según base de datos (Scielo, Redalyc, ScienceDirect, Scopus y Google Académico)

Los 46 artículos incluidos en la revisión sistemática han tenido un proceso de búsqueda y selección de mediante los criterios de inclusión y exclusión mencionados, en estos se destacó que los estudios seleccionados en el siguiente diagrama de flujo se aplicó el primer filtro de inclusión el cual fue que solo sean artículos científicos que se encuentren en el intervalo de 2018 a 2023, incluya una o ambas

variables que son cadena de valor y comercio electrónico y se enfoque en el objeto de estudio el cual es el sector agrícola y sean artículos en español o inglés.

A partir de esta selección de artículos se encontraron 1617 investigaciones las cuales su número fue disminuyendo debido al criterio de exclusión de artículos que no contengan alguna variable en el título de la investigación, que no cumplan con los objetivos de la investigación, además de ser eliminados por duplicidad de investigaciones en cada base de datos. Este proceso de selección se ha reflejado en el diagrama de flujo de la Figura 2.

Figura 2. Proceso de selección de artículos científicos

Nota: Representación del proceso de selección de los artículos escogidos para la revisión sistemática mediante un diagrama de flujo

Gracias a la selección y clasificación de cada artículo científico, se obtuvieron un total de 46 artículos para la revisión sistemática. De los cuales 4 fueron de

Scielo, 10 de Redalyc, 7 de Sciencedirect, 16 de Scopus y 9 de Google Académico. El porcentaje de participación de cada base de datos fue de 9% en Scielo, 15% en ScienceDirect, 22% de Redalyc, 35% de Scopus y un 19% de Google Académico.

Figura 3. Total, de artículos escogidos según base de datos

Nota: Representación de artículos seleccionados en su totalidad según base de datos (Scielo, Redalyc, ScienceDirect, Scopus y Google Académico)

En conclusión, se obtuvo como resultado la siguiente tabla en la que se muestra y detalla los 46 artículos seleccionados gracias a las bases de datos mencionadas. Cabe resaltar que se hallaron más publicaciones en China y México.

Al clasificar los artículos según la base de datos de la que se obtuvo, se ordenó mediante la elaboración de una tabla en la que se consideró el año y país de cada artículo seleccionado para esta revisión sistemática, arrojando el siguiente resultado según su año de publicación se obtuvo en el año 2018 se encontraron 4 artículos, respecto al año 2019 se obtuvieron 10 artículos, en el año 2020 se extrajeron 5, en el año 2021 7 artículos, en 2023 se obtuvieron 5 y finalmente en el año 2022 fueron 15 artículos siendo el año con mayor relevancia. Respecto a los países de su elaboración se encuentran Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Filipinas, Francia, Grecia, Indonesia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rusia y Venezuela 2% representado por 1 artículo por cada país, en Estados Unidos, Finlandia, Japón, India,

Malasia y Vietnam se extrajeron 2 artículos por país representando 4% cada uno, España tuvo un 9% con 4 artículos y México obtuvo 6 artículos científicos que reflejan un 13% y finalmente China que fue el país donde más se extrajo artículos científicos dando un total de 9 que representó en un 20%

Tabla 1 Clasificación de artículos por año y país de investigación

País de origen	Año de publicación						TO TA L	Porcentaje
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Brasil	0	0	0	0	1	0	1	2%
Canadá	0	0	0	0	0	1	1	2%
China	0	0	1	2	5	1	9	20%
Colombia	0	0	0	0	1	0	1	2%
Cuba	0	0	1	0	0	0	1	2%
España	1	0	1	1	0	1	4	9%
Ecuador	0	1	0	0	0	0	1	2%
Estados Unidos	1	0	0	0	0	1	2	4%
Finlandia	0	0	0	0	1	1	2	4%
Filipinas	0	0	0	0	1	0	1	2%
Francia	0	0	0	1	0	0	1	2%
Grecia	0	0	1	0	0	0	1	2%
Japón	0	0	0	0	2	0	2	4%
India	0	1	0	0	1	0	2	4%
Indonesia	0	0	0	1	0	0	1	2%
Lituania	0	0	1	0	0	0	1	2%
Malasia	0	2	0	0	0	0	2	4%
México	2	3	0	0	1	0	6	13%
Nepal	0	1	0	0	0	0	1	2%
Países Bajos	0	1	0	0	0	0	1	2%
Polonia	0	0	0	1	0	0	1	2%
Rusia	0	0	0	1	0	0	1	2%
Venezuela	0	0	0	0	1	0	1	2%
Vietnam	0	1	0	0	1	0	2	4%

m								
Total	4	1	5	7	1	5	46	100
		0			5			%

Nota: En esta tabla se puede apreciar los artículos según su año de publicación y país de procedencia, del cual el 20% pertenecen China siendo el mayor porcentaje, luego de México que utilizó 13%, y España que obtuvo un 9%.

Finalmente, la clasificación y selección de artículos utilizados en esta revisión se elaboró una tabla tomándose en cuenta las palabras clave utilizadas para la elaboración, gracias a operadores booleanos se logró catalogar cada artículo, considerando las coincidencias entre cada una y el desarrollo del tema. Las palabras con mayor índice de coincidencia fueron: Comercio electrónico 20%, Cadena de valor 7%, Comercio electrónico y cadena de valor 17%, Comercio electrónico en el sector agrícola 20%, Cadena de valor en el sector agrícola 17% y Comercio electrónico y cadena de valor en el sector agrícola 20%.

Tabla 2 Clasificación de artículo según palabras clave

Palabras Clave	Cantidad de artículos	Porcentaje
Comercio Electrónico	9	20%
Cadena de valor	3	7%
Comercio electrónico y cadena de valor	8	17%
Comercio electrónico en el sector agrícola	9	20%
Cadena de valor en el sector agrícola	8	17%
Comercio electrónico y cadena de valor en el sector agrícola	9	20%
Total	46	100%

Nota: En esta tabla se clasificaron los artículos seleccionados para la investigación según las palabras clave, las palabras con mayor incidencia fueron: Comercio electrónico, Cadena de valor, Comercio electrónico y cadena de valor Comercio electrónico en el sector agrícola, Cadena de valor en el sector agrícola y Comercio electrónico y cadena de valor en

el sector agrícola.

DISCUSIÓN/ DEBATE

Sobre el comercio electrónico en el sector agrícola Li (2022) afirma que el comercio electrónico en las empresas agroindustriales es una fuerza poderosa para erradicar la pobreza rural en China.

En la investigación de Glaros (2023) menciona que las nuevas tecnologías digitales en el sector agrícola generó controversia debido a desinformación y temor al cambio, sin embargo su estudio demuestra que el comercio electrónico no genera desequilibrios en la cadena de valor, sino que la mejora, haciendo las ventas directas y rápidas, por ello se pueden implementar plataformas digitales para una mejor conexión entre agentes de la cadena de valor para la empresa y también direccionado al consumidor.

Sobre la cadena de valor en el sector agrícola Jumper del Río (2022) quien realizó un análisis de los indicadores bibliométricos entre los años 2010 y 2020 basado en la cadena de valor agrícola, menciona a la globalización como fuente de mejora económica y como los procesadores agroexportadores transforman los canales de comercialización de las pequeñas economías en ingresos, investigar constantemente las cadenas de valor de empresas agrícolas conlleva a un desarrollo sustentable de la agricultura pues la información y tecnologías siempre están renovándose y una empresa capacitada y siguiendo las nuevas tendencias tienen más posibilidades de mejorar economía.

Según Singh (2022) demuestra que de las 98 toneladas de frutas producidas en India entre los años 2017-2018 menos del 5% de exportaciones son mediante el comercio electrónico, pues se utiliza un procedimiento tradicional, ocasionando pérdida posterior de cosecha y se agravan en cada proceso que implica en su cadena de valor. Su valor monetario disminuye en cada procedimiento por ello es relevante educar y concienciar a los agricultores sobre las buenas prácticas agrícolas (BPA) y disminuir los procedimientos en su cadena de valor y suministro, al igual que implementar maquinaria para agilizar los procesos de cosecha, almacenamiento y distribución.

Sobre el comercio electrónico y cadena de valor en el sector agrícola Rodríguez (2019) menciona que para mejorar la competitividad de empresas en el

campo agrícola de México ciertas organizaciones han decidido utilizar tecnologías de la información y así mejorar su cadena de valor, para ello se implementaron teorías relacionadas al modelo de aceptación tecnológica y matriz de análisis de políticas, mediante un enfoque cuantitativo se analizó la producción del otoño/invierno de 2016-2017 recabando información de 26 productores, su investigación concluye que hay una relación significativa entre la competitividad de una empresa y la asimilación de la tecnología en la misma de 0,766.

En referencia al modelo de aceptación tecnológica el autor que respalda la teoría en dos estudios YongValera (2004) (2010) nos define a estas disciplinas como una psicología social y que establece cuál es el grado de aceptación de una sociedad ante la introducción de las nuevas tecnologías. La teoría de matriz de análisis de políticas Arce (2015) nos indica que es una herramienta para el análisis y formulación efectiva de políticas agropecuarias, que se basa en la intervención para lograr seguridad alimentaria.

Por su lado Rodríguez (2018), detalla que los productores en mediana y pequeña escala de agricultura protegida deben conocer la importancia de acceder a portales en internet o aplicaciones móviles, que provean de información acerca del producto que ofrecen y acerca de su marca. Esto para la toma de decisiones sobre proyectar futuras producciones y competitividad empresarial. Su estudio comprobó que la interacción entre los eslabones de la cadena de valor de una empresa es tardada, costosa e ineficiente sin la existencia de herramientas tecnológicas que hoy en día se encuentran de la mano con el internet. Recalcando que deben brindar capacitaciones tecnológicas a los agricultores y creación de portales de información para tenerlos informados.

Referente a la teoría de ventaja competitiva donde se explica la cadena de valor varios autores como Gereffi G. (2018), Sosa M. (2007) y Porter M. (1985) la resumen como conjunto de actividades con propósito de diseñar, fabricar, comercializar y entregar el producto mediante procesos sistemáticos, para tener una mayor ventaja competitiva aumentado el margen de ganancia. Los eslabones que se menciona serían las actividades primarias como la producción, logística interna y externa, el marketing y ventas.

Finalmente, Mikhailov (2022) afirma que es importante la presencia de estudios académicos sobre

tecnología en el sector agroalimentario, sobre todo si se toma en cuenta las opiniones y puntos de vista de los agricultores. Es importante la perspectiva de los proveedores de tecnología sobre los beneficios y ventajas de las nuevas tecnologías en el sector agroalimentario, pero también preguntar a los agricultores quienes por no poseer una visión holística de los aspectos tecnológicos no suelen considerar su opinión, por ello se recomienda capacitar a los agricultores pues son la parte de conocimiento práctico, si se implementa este conocimiento de tecnologías con su conocimiento agrícola el desarrollo del sector agrícola será potenciado.

En resumen, de los artículos científicos encontrados nos confirman la importancia de que una empresa que se dedica a la industria agrícola integre herramientas digitales como el comercio electrónico y tecnologías de la información, esto con la finalidad de mantener una marca visible y presente en internet, con capacidad de interacción e información las veinticuatro horas al día, recepcionando pedidos y pagos hasta de manera offline. Esto integrado ayudará a que se mejore los procesos de la cadena de valor, agilizaría los procesos logísticos y de distribución pues los softwares mantendrían la información de ventas automatizada, los costes en los eslabones de las actividades primarias disminuirían considerablemente y se mantendría al consumidor informado y con interacción constante. Pues como se explica las teorías de la aceptación tecnológica después de pandemia los consumidores prefieren las compras en línea pues son un canal más rápido y donde pueden ahorrar pues no es necesario acudir a un establecimiento físico para consultar por precios de productos, este beneficio de una empresa digital que utiliza tecnología de punta en cuanto a maquinaria, información o publicidad refuerza la teoría de una ventaja competitiva de las empresas que busca alternativas de mejora para aumentar las rentabilidades de la misma y disminuir gastos fijos durante todo el proceso de fabricación y entrega de mercancías.

CONCLUSIONES

El objetivo principal de esta investigación sistematica fue la búsqueda, recopilación y clasificación de artículos originales de investigación realizados desde el 2018 hasta la actualidad referente a el comercio electrónico y la cadena de valor en el sector

agrícola que dio como resultado los siguiente. La cantidad de artículos de investigación seleccionados fueron 46, la mayoría fue seleccionada de los años 2022 y 2019, en los demás años también se encontró, pero en menor proporción, respecto a la clasificación de países la se encontraron más investigaciones en China y como segundo lugar a México y luego España. Según la clasificación de artículos según palabras clave 23% fue de comercio electrónico en el sector agrícola y 23% de cadena de valor en el sector agrícola.

En consideración al primer objetivo específico el cual fue determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre el comercio electrónico en el sector agrícola en los últimos 5 años se destacaron 7 artículos, siendo SCOPUS la base de datos donde más se obtuvo resultados, 5 de estos fueron en inglés y destacó China como principal país. Estas investigaciones nos demostraron la importancia del comercio electrónico para agilizar los procesos agrícolas, desde las tecnologías de comunicación e información que sirven como fuente principal de conocimiento para los agricultores y empresas hasta la relevancia de manejar una página o sitio web donde los consumidores puedan tener una relación directa con el cliente, haciendo compras online, informándose del producto conociendo el proceso y tiempo de entrega de su compra.

Respecto al segundo objetivo específico tenemos determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre la cadena de valor en el sector agrícola en los últimos 5 años, se destacaron 6 artículos siendo Redalyc la base de datos donde más se obtuvo resultados, 5 de estos fueron en inglés y hubo equidad en los países de las investigaciones. Estas investigaciones nos brindaron una visión más clara respecto al proceso de la cadena de valor en el sector agrícola, destacando que se utiliza un proceso tradicional para la interconexión de las actividades primarias, esto ocasiona pérdidas de producto y monetarias pues los procedimientos son más tardados, algunas empresas no cuentan con maquinaria tecnológica sofisticada y en la mayoría de artículos se recomienda la innovación e implementación de tecnologías para agilizar el proceso, generar una positiva competitividad empresarial y reducir costes en la cadena de valor respecto a almacenamiento, producción y distribución.

Finalmente tenemos el objetivo específico de

describir las teorías y principales hallazgos de literatura científica sobre el comercio electrónico y cadena de valor en el sector agrícola en los últimos 5 años, se destacaron 3 artículos, todos en inglés. Dichos artículos destacaron las teorías de modelo de aceptación tecnológica y la teoría de matriz de análisis de políticas para la variable de comercio electrónico, en cuanto a la variable de cadena de valor se menciona a la teoría de ventaja competitiva. En estas investigaciones comprendemos la relación positiva que existe entre la implementación del comercio electrónico y las cadenas de valor en el sector agrícola, nos muestran los beneficios de tener una empresa visible digitalmente, además de describir el comportamiento de los consumidores y su tendencia a lo tecnológico. Del mismo modo no solo se puede implementar estas tecnologías para marketing o publicidad en internet, sino también innovar en los procesos logísticos, agilizando la interacción entre los eslabones de la cadena de valor y con una inversión en tecnología de alta gama como maquinaria o un software de control dentro de estas empresas agrícolas se puede evitar el desperdicio de frutas o verduras y una rápida transacción de inicio a fin.

REFERENCIAS

- Adibfar, A., Gulhare, S., Srinivasan, S., & Costin, A. (2022). Analysis and modeling of changes in online shopping behavior due to Covid-19 pandemic: A Florida case study. *Transport Policy*, 126, 162–176. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.07.003>
- Analuisa-Aroca, I., Jimber del Río, J., Sorhegui-Ortega, R., & Vergara-Romero, A. (2022). Cadenas de Valor Agrícola: Revisión y análisis bibliométrico. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(4), 79-95.
- Arce E. (2015). La Matriz de Análisis de Política (MAP) como Herramienta para el Análisis y Formulación Efectiva de Políticas Agropecuarias. Cepal. https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/03_2_ppp-map.pdf
- Arellano, L. M., & Gonzaga, E. A. (2021). Capacidades Dinámicas de Gestión de los gerentes de las pymes en la adopción del comercio electrónico nacional y transfronterizo. *Nova Scientia*, 13(27). <https://doi.org/10.21640/ns.v13i27.2770>
- Bai, Y., & Li, H. (2022). Mapping the evolution of e-commerce research through co-word analysis: 2001–2020. *Electronic Commerce Research and Applications*, 55, 101190. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2022.101190>
- Barykin, Sergey Evgenievich, Elena Aleksandrovna Smirnova, Dan Chzhao, Irina Vasilievna Kapustina, Sergey Mikhailovich Sergeev, Yuri Yurievich Mikhailchevsky, Alexander Viktorovich Gubenko, Gennady Aleksanrovich Kostin, Elena De La Poza Plaza, Lilya Saychenko, and Nikita Moiseev. (2021). "Digital Echelons and Interfaces within Value Chains: End-to-End Marketing and Logistics Integration" *Sustainability* 13, no. 24: 13929. <https://doi.org/10.3390/su132413929>
- Benet Rodríguez, M., Zafra, S. L., & Quintero Ortega, S. P. (2015). La revisión sistemática de la literatura científica y la necesidad de visualizar los resultados de las investigaciones. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, 7(1), 101-103.
- Bilbao-Ubillos, J., & Camino-Beldarrain, V. (2021). Reconfiguring global value chains in a post-Brexit world: A technological interpretation. *Technology in Society*, 67, 101716. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101716>
- Chou, Y., & Shao, B. B. M. (2022). An Empirical Study of Information Technology Capabilities to Enable Value Chain Activities and Interfaces. *Information Systems Frontiers*. <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10301-5>
- Dhaoui, O., Nikolaou, K., Mattas, K. and Baourakis, G. (2020), "Consumers' attitude towards alternative distribution channels of fresh fruits and vegetables in Crete", *British Food Journal*, Vol. 122 No. 9, pp. 2823-2840. <https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2019-0342>
- Dalali, S., Adarsh, C. J., Abhishek, B. K., & Akshay, K. (2023). *Organic mart: E commerce web site for agriculture* doi:10.1007/978-981-19-5936-3_55 Retrieved from www.scopus.com
- Devaux, A., Torero, M., Donovan, J. and Horton, D. (2018), "Agricultural innovation and inclusive value-chain development: a review", *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging*

- Economies, Vol. 8 No. 1, pp. 99-123.
<https://doi.org/10.1108/JADEE-06-2017-0065>
- Dian Pitaloka, A., Dyah Perwita, A., & Saptana. (2022). *Consumers' behavior analysis of vegetable e-commerce using the technology acceptance model (TAM) approach in jabodetabek*. Paper presented at the E3S Web of Conferences, 361
doi:10.1051/e3sconf/202236101007 Retrieved from www.scopus.com
- Din, A. U., Han, H., Ariza-Montes, A., Vega-Muñoz, A., Raposo, A., & Mohapatra, S. (2022). The Impact of COVID-19 on the Food Supply Chain and the Role of E-Commerce for Food Purchasing. *Sustainability*, 14(5), 3074.
<https://doi.org/10.3390/su14053074>
- Dysfunctional Horticulture Value Chains and the Need for Modern Marketing Infrastructure: The Case of Nepal. (2020, September 2). *Asian Development Bank*.
<https://www.adb.org/publications/dysfunctional-horticulture-value-chains-nepal>
- Dysfunctional Horticulture Value Chains and the Need for Modern Marketing Infrastructure: The Case of Viet Nam. (2020, September 2). *Asian Development Bank*.
<https://www.adb.org/publications/dysfunctional-horticulture-value-chains-viet-nam>
- Fransi, E. C., Montegut-Salla, Y., Ferrer-Rosell, B., & Ramón, N. D. (2020). Rural cooperatives in the digital age: An analysis of the Internet presence and degree of maturity of agri-food cooperatives' e-commerce. *Journal of Rural Studies*, 74, 55–66.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.11.011>
- Gao, P., & Liu, Y. (2020). Endogenous inclusive development of e-commerce in rural China: A case study. *Growth and Change*, 51(4), 1611–1630. <https://doi.org/10.1111/grow.12436>
- Gereffi, G. (2019). Cadenas globales de valor y desarrollo: Redefiniendo los contornos del capitalismo del siglo XXI.
- Glaros, A., Thomas, D., Nost, E., Nelson, E., & Schumilas, T. (2023). Digital technologies in local agri-food systems: Opportunities for a more interoperable digital farmgate sector. *Frontiers in Sustainability*, 4.
- <https://doi.org/10.3389/frsus.2023.1073873>
- Ha, L.T. Impacts of digital business on global value chain participation in European countries. *AI & Soc* (2022). <https://doi.org/10.1007/s00146-022-01524-w>
- Hernández Pérez, J. L., (2019). Desarrollo tecnológico e integración comercial de los productores agrícolas de la Costa de Hermosillo en la globalización. *Región y Sociedad*, 31(), 1-25. <https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1006>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación científica* (6ta ed.). México: McGraw Hill
- Kan, Daxue, Lianju Lyu, Weichiao Huang, and Wenqing Yao. (2022). "Digital Economy and the Upgrading of the Global Value Chain of China's Service Industry" *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 17, no. 4: 1279-1296. <https://doi.org/10.3390/jtaer17040065>
- Kang, J. S., & Ramizo, D. (2022). Nexus of Technology Adoption, E-commerce, and Global Value Chains: The Case of Asia. *Asian Development Review*, 39(02), 45–73.
<https://doi.org/10.1142/s0116110522500147>
- Kawa, A. and Światowiec-Szczepańska, J. (2021), "Logistics as a value in e-commerce and its influence on satisfaction in industries: a multilevel analysis", *Journal of Business & Industrial Marketing*, Vol. 36 No. 13, pp. 220-235.
<https://doi.org/10.1108/JBIM-09-2020-0429>
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. Keele, UK, Keele University, 33(2004), 1-26. Recuperado de <http://testszingarelli.googlecode.com/svnhistory/r336/trunk/2-Artigos-Projeto/RevisaoSistemica/Kitchenham-Systematic-Review2004.pdf>
- Koe, W., & Sakir, N. A. (2019). The Motivation to Adopt E-commerce Among Malaysian Entrepreneurs. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 11(1), 189–202.
<https://doi.org/10.15388/omee.2020.11.30>
- Kumari, S., Venkatesh, V.G., Deakins, E., Mani, V. and Kamble, S. (2021), "Agriculture value chain sustainability during COVID-19: an emerging economy perspective", *The International Journal of Logistics Management*, Vol. 34 No. 2, pp. 280-

303. <https://doi.org/10.1108/IJLM-04-2021-0247>
- Llanes, R. P., & Sala, H. V. (2020). Modelo de negocio electrónico para empresas agroindustriales cubanas. *Revista De Investigación En Tecnologías De La Información*, 8(16), 66–76. <https://doi.org/10.36825/riti.08.16.007>
- Li, H., Liow, G., & Yuan, S. (2022). E-commerce adoption among micro agri-business enterprise in Longsheng, China: The moderating role of entrepreneurial orientation. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.972543>
- Lin, Kaiyuan, Hiroe Ishihara, Chialin Tsai, Shihhan Hung, and Masaru Mizoguchi. 2022. "Shared Logistic Service for Resilient Agri-Food System: Study of E-Commerce for Local and B2B Markets in Japan" *Sustainability* 14, no. 3: 1858. <https://doi.org/10.3390/su14031858>
- Linares-Espinós, E., Hernández, V., Domínguez-Escrig, J., Fernández-Pello, S., Hevia, V., Mayor, J., Padilla-Fernández, B., & Ribal, M. J. (2018). Metodología de una revisión sistemática. *Actas Urológicas Espanolas*, 42(8), 499–506. <https://doi.org/10.1016/j.acuro.2018.01.010>
- Lladós Masllorens, J., Meseguer Artola, A., & Vilaseca Requena, J. (2018). La cadena global de valor en la industria electrónica. *Investigación Económica*, LXXVII (304), 135-170.
- Luo, Q., Forscher, T., Shaheen, S., Deakin, E., & Walker, J. L. (2023). *Impact of the COVID-19 pandemic and generational heterogeneity on ecommerce shopping styles – A case study of Sacramento, California*. *Communications in Transportation Research*, 3 doi:10.1016/j.commtr.2023.100091
- Martínez López, David. (2023). Revisión de impactos en la logística de ventas asociada al comercio electrónico: Propuestas de sostenibilidad - Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- Meléndrez-Acosta, V., (2018). Logística del comercio electrónico: cross docking, merge in transit, drop shipping y click and collect. *Científica*, 22(2), 105-112.
- Mena, D. (2019). Estrategias de Marketing Digital en Empresas E-Commerce: Un acercamiento a la perspectiva del consumidor. *Dialnet*. 593 Digital Publisher CEIT, ISSN-e 2588-0705, Vol. 4, Nº. Extra 5-1. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7144035>
- Mikhailov, A., Camboim, G. F., Reichert, F. M., & Zawislak, P. A. (2022). The application and benefits of digital technologies for agri-food value chain: Evidence from an emerging country. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 23(5), 1-29. <https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMR220114.en>
- Minten, B., Goeb, J., Win, K. Z., & Zone, P. P. (2023). Agricultural value chains in a fragile state: The case of rice in Myanmar. *World Development*, 167, 106244. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106244>
- Ming, L., Guo-Hua, Z., & Wei, W. (2021). Study of the Game Model of E-Commerce Information Sharing in an Agricultural Product Supply Chain based on fuzzy big data and LSGDM. *Technological Forecasting and Social Change*, 172, 121017. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121017>
- M. L. Rahman, E. F. S. Putra, D. I. Sensuse, R. R. Suryono and Kautsarina, "A Review of E-Logistics Model From Consumer Satisfaction and Information Technology Perspective," 2021 2nd International Conference on ICT for Rural Development (IC-ICTRuDev), Jogjakarta, Indonesia, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/IC-ICTRuDev50538.2021.9656509.
- Moreno-Miranda, C., Pilamala, A., Ortiz, J., Moreno-Miranda, R., Molina, J., Cerda-Mejía, L., & D., R. (2019). Value-chain configuration and socio-economic performance into fruit networks: an outlook on long-run insights. *RIA. Revista de Investigaciones Agropecuarias*, 45(3), 437-448.
- Muñiz-López, H. S., Uresti-Marín, R. M., & Castañón-Rodríguez, J. F. (2021). Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como estrategia para reducir el desperdicio de frutas y verduras. *CienciaUAT*, 16(1), 178-195. <https://doi.org/10.7440/res64.2018.03>
- Nunez, R. M., & Perdomo, H. a. G. (2016). Sobre los criterios de inclusión y exclusión. Más allá de la publicación. *Revista Chilena De Pediatría*. <https://doi.org/10.1016/j.rchipe.2016.05.003>
- O. Sotomayor, E. Ramírez y H. Martínez (coords.) (2021) "Digitalización y cambio tecnológico en las

- mipymes agrícolas y agroindustriales en América Latina”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/65), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),.
- Parente-Laverde, A., (2020). Value Chain and Economic Development: the Case of the Colombian Coffee Industry. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 11(1), 173-188.
- Peng, C., Ma, B., & Zhang, C. (2021). Poverty alleviation through e-commerce: Village involvement and demonstration policies in rural China. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 998–1011. [https://doi.org/10.1016/s2095-3119\(20\)63422-0](https://doi.org/10.1016/s2095-3119(20)63422-0)
- Porter, M. (1985). Ventaja competitiva.
- Rodríguez-Lemus, C., Escamilla-Santana, C., Ríos-Castro, M., López-Bedolla, M., & López-Ramírez, B. C. (2019). Competitividad y asimilación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en pequeños productores de agricultura protegida en Guanajuato, México. *Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 21(3), e1499. https://doi.org/10.21930/rcta.vol21_num3_art:1499
- Rodríguez-Lemus, C., Valencia-Pérez, L. R., & Peña-Aguilar, J. M. (2018). Aplicación de las TI's a la Cadena de Valor Agrícola para Productores de Agricultura Protegida. *Tecnología En Marcha*, 31(1), 181. <https://doi.org/10.18845/tm.v31i1.3507>
- Romero-Sánchez, D., & Barrios, D. (2023). *E-commerce adoption in the fruit and vegetable sector: Analysis in pandemic times. [Adopción del comercio electrónico en el sector hortofrutícola: un análisis en tiempos de pandemia]* *Innovar*, 33(87), 59-72. doi:10.15446/innovar.v33n87.105505
- Sharafi Farzad, F., Kolli, S., Soltani, T., & Ghanbary, S. (2019). Marcas digitales y empresas de la Web 3.0: análisis de redes sociales y análisis temático de las actividades de los usuarios y patrones de comportamiento del comercio minorista en línea. *AD-Minister*, (34), 111–130. <https://doi.org/10.17230/Ad-minister.34.6>
- Singh Oberoi, H., & M.R., D. (2019). Trends and Innovations in Value Chain Management of Tropical Fruits. *Journal of Horticultural Sciences*, 14(2), 87-97.
- Singh, S. (2019). Examining Global Competitiveness of Indian Agribusiness in the Twenty-first-century Asian Context: Opportunities and Challenges. *Millennial Asia*, 10(3), 299–321. <https://doi.org/10.1177/0976399619879889>
- Sosa Flores, M. (2006). La cadena de valor y el costeo ABC: Herramientas fundamentales para el proceso de toma de decisiones.
- Wang C, Wang H, Xia C, Ali A (2022) *Does E-commerce participation increase the use intensity of organic fertilizers in fruit production?—Evidence from China.* *PLoS ONE* 17(8): e0273160. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273160>
- Wang, Dan. (2023). "Has Electronic Commerce Growth Narrowed the Urban–Rural Income Gap? The Intermediary Effect of the Technological Innovation" *Sustainability* 15, no. 8: 6339. <https://doi.org/10.3390/su15086339>
- YongVarela, L. A., (2004). Modelo de aceptación tecnológica (tam) para determinar los efectos de las dimensiones de cultura nacional en la aceptación de las tic . *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM*, XIV(1), 131-171.
- Yong Varela, L. A., Rivas Tovar, L. A., & Chaparro, J. (2010). Modelo de aceptación tecnológica (tam): un estudio de la influencia de la cultura nacional y del perfil del usuario en el uso de las TIC. *INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, 20(36), 187-203.

ANEXOS

Tabla 3 Total, de artículos seleccionados de las bases de datos

NRO	FUENTE	TITULO	AUTOR	PAIS	AÑO
1	Scopus	Has Electronic Commerce Growth Narrowed the Urban–Rural Income Gap? The Intermediary Effect of the Technological Innovation	Dan Wang	China	2023
2	Scopus	Digital technologies in local agri-food systems: Opportunities for a more interoperable digital farmgate sector	Alesandros Glaros, David Thomas, Eric Nost, Erin Nelson and Theresa Schumilas	Canada	2023
3	Scopus	Digital Economy and the Upgrading of the Global Value Chain of China’s Service Industry	Daxue Kan, Lianju Lyu, Weichiao Huang, Wenqing Yao	China	2022
4	Scopus	Agriculture value chain sustainability during COVID-19: an emerging economy perspective	Sneha Kumari, V.G. Venkatesh, Eric Deakins, Venkatesh Mani, Sachin Kamble	Francia	2021
5	Scopus	Impacts of digital business on global value chain participation in European countries	Le Thanh Ha	Vietnam	2022
6	Scopus	E-commerce adoption among micro agri-business enterprise in Longsheng, China: The moderating role of entrepreneurial orientation	Hanfang Li, Guateng Liow and Shengjun Yuan	China	2022
7	Scopus	Nexus of Technology Adoption, E-commerce, and Global Value Chains: The Case of Asia	Kang, Jong Woo, Ramizo Dorothea M	Filipinas	2022
8	Scopus	Does E-commerce participation increase the use intensity of organic fertilizers in fruit production? -Evidence from China	Wang Cuicua, Wang Huab, Xia Chunping, Ali Abdelrahmanb	China	2022
9	Scopus	Shared Logistic Service for Resilient Agri-Food System: Study of E-commerce for Local and B2B Markets in Japan	Kaiyuan Lin, Hiroe Ishihara, Chialin Tsai, Shihhan Hung, Masaru Izoguchi	Japon	2022

10	Scopus	Logistics as a value in e-commerce and its influence on satisfaction in industries: a multilevel analysis	Kawa Arkadiusz, Justyna Światowiec-Szczepańska	Polonia	2021
11	Scopus	Digital echelons and interfaces within value chains: End-to-end marketing and logistics integration	Barykin, Smirnova, Chzhao, Kapustina, Sergeev, Mikhailchevsky, Moiseev	Rusia	2021
12	Scopus	Endogenous inclusive development of e-commerce in rural China: A case study	Pinga Gao, Yajun Liu	China	2020
13	Scopus	Aceptación tecnológica de las plataformas virtuales en estudiantes universitarios: un análisis en tiempos de pandemia	Diego Fernando Romero Sánchez, Dursun Barrios Hernández	Colombia	2022
14	Science Direct	Mapping the evolution of e-commerce research through co-wordanalysis: 2001–2020	Yang Bai a, Hongxiu Li	Finlandia	2022
15	Science Direct	Reconfiguring global value chains in a post-Brexit world: A technological interpretation	Javier Bilbao-Ubillos, Vicente Camino-Beldarrain	España	2021
16	Science Direct	Impact of the COVID-19 pandemic and generational heterogeneity on ecommerce shopping styles – A case study of Sacramento, California	Qianhua Luo a, Teddy Forscher a, Susan Shaheen a b, Elizabeth Deakin c, Joan L. Walker	Estados Unidos	2023
17	Scielo	Digital Brands and Web 3.0 Enterprises: Social Network Analysis and Thematic Analysis of User activities and Behavioral Patterns in Online Retailers	Fatemeh Sharafi Farzad, Shaghayegh Kolli, Tohid Soltani, Saeid Ghancary	Malasia	2019
18	Scielo	Competitividad y asimilación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en pequeños productores de agricultura protegida en Guanajuato, México	Claudia Rodríguez Lemus, Clara Escamilla Santana, María del Socorro Ríos Castro, Guadalupe López Bedolla, Blanca Cecilia López Ramírez	Mexico	2019
19	Scielo	Aplicación de las TI's a la Cadena de Valor Agrícola para Productores de Agricultura Protegida	Claudia Rodríguez Lemus, Luis Rodrigo Valencia Perez, Juan Manuel Peña Aguilar	Mexico	2018

20	Scielo	Capacidades Dinámicas de Gestión de los gerentes de las pymes en la adopción del comercio electrónico nacional y transfronterizo	Luis Armando González-Arellano, Elizabeth Acosta-Gonza	Mexico	2022
21	Redalyc	La cadena global de valor en la industria electrónica	Josep Lladós Masllorens, Antoni Meseguer Artola, Jordi Vilaseca Requena	España	2018
22	Redalyc	Logística del comercio electrónico: cross docking, merge in transit, drop shipping y click and collect	Vladimir Meléndrez-Acosta	Mexico	2018
23	Redalyc	Cadenas de Valor Agrícola: Revisión y análisis bibliométrico	Iván Analuisa-Aroca, Juan-Antonio Jimber del Río, Rafael Sorhegui-Ortega, Arnaldo Vergara-Romero	Venezuela	2022
24	Redalyc	Desarrollo tecnológico e integración comercial de los productores agrícolas de la Costa de Hermosillo en la globalización	Juan Luis Hernández Pérez	Mexico	2019
25	Redalyc	The application and benefits of digital technologies for agri-food value chain: Evidence from an emerging country	Andrei Mikhailov, Guilherme F. Camboim, Fernanda M. Reichert, Paulo A. Zawislak	Brasil	2022
26	Redalyc	Trends and Innovations in Value Chain Management of Tropical Fruits	Harinder Singh Oberoi, Dinesh M.R.	India	2022
27	Redalyc	Value Chain and Economic Development: the Case of the Colombian Coffee Industry	Ana-Maria Parente-Laverde	Lituania	2020
28	Redalyc	Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como estrategia para reducir el desperdicio de frutas y verduras	Héctor Simón Muñiz-López, Rocío Margarita Uresti-Marín, Juan Francisco Castañón-Rodríguez	Mexico	2019
29	Redalyc	The Motivation to Adopt E-commerce Among Malaysian Entrepreneurs	Wei-Loon Koe, Nurul Afiqah Sakir	Malasia	2019
30	Redalyc	Value-chain configuration and socio-economic performance into fruit networks: an outlook on long-run insights	Carlos Moreno-Miranda, A. Pilamala, J. Ortiz	Paises Bajos	2019

31	Google Académico	A Review of E-Logistics Model From Consumer Satisfaction and Information Technology Perspective	Muhammad Luthfir Rahman, Elkaf Fahrezi Soebianto Putra, Dana Indra Sensuse, Ryan Randy Suryono, Kautsarina	Indonesia	2021
32	Google Académico	Examining Global Competitiveness of Indian Agribusiness in the Twenty-first-century Asian Context: Opportunities and Challenges	Sukhpal Singh	India	2019
33	Google Académico	Agricultural innovation and inclusive value-chain development: a review	Andre Devaux, Maximo Toro, Jason Donovan, Douglas Horton	Estados Unidos	2018
34	Google Académico	Revisión de impactos en la logística de ventas asociada al comercio electrónico: Propuestas de sostenibilidad	León Soriano. Raúl	España	2023
35	Google Académico	Estrategias de Marketing Digital en Empresas ECommerce: Un acercamiento a la perspectiva del consumido	Ballesteros, L., Silva, I. y Angamarca, M.	Ecuador	2019
36	Google Académico	Dysfunctional Horticulture Value Chains and the Need for Modern Marketing Infrastructure: The Case of Nepal	Siddiq Akmal; Basher Abul	Nepal	2019
37	Google Académico	Dysfunctional Horticulture Value Chains and the Need for Modern Marketing Infrastructure: The Case of Viet Nam	Siddiq Akmal; Basher Abul	Vietnam	2019
38	Scopus	An Empirical Study of Information Technology Capabilities to Enable Value Chain Activities and Interfaces	Chou Yen-Chuna; Shao Benjamin B.M.	China	2022
39	Science Direct	Study of the Game Model of E-Commerce Information Sharing in an Agricultural Product Supply Chain based on fuzzy big data and LSGDM	Luo Ming, Zhou GuoHua, W ei Wei	China	2021
40	Google Académico	The Impact of COVID-19 on the Food Supply Chain and the Role of E-Commerce for Food Purchasing	Ashraf Ud Din, Heesup Han, Antonio Ariza-Montes, Alejandro Vega-Muñoz,	China	2022

41	Scopus	Consumers' attitude towards alternative distribution channels of fresh fruits and vegetables in Crete	António Raposo, Shruti Mohapatra Dhaoui Ons, Nikolaou Kallirroï, Mattas Konstadinos, Baourakis George	Grecia	2020
42	Google Academico	Modelo de negocio electrónico para empresas agroindustriales	Perdigón Llanes, Viltres Sala	Cuba	2020
43	Science Direct	Rural cooperatives in the digital age: An analysis of the Internet presence and degree of maturity of agri-food cooperatives' e-commerce	Eduard Cristobal-Fransi, Yolanda Montegut-Salla, Berta Ferrer-Rosell, Natalia Daries	España	2020
44	Science Direct	Poverty alleviation through e-commerce: Village involvement and demonstration policies in rural China	Chao PENG, Biao MA, Chen ZHANG	China	2021
45	Science Direct	Agricultural value chains in a fragile state: The case of rice in Myanmar	Bart Minten, Joseph Goeb, K hin Zin Win, Phoo Pye Zone	Myanmar	2023
46	Scopus	Shared Logistic Service for Resilient Agri-Food System: Study of E-commerce for Local and B2B Markets in Japan	Lin Kaiyuan, Ishihara Hiroe, Tsai Chialin, Hung Shihhan, Mizoguchi Masaru	Japon	2022

En esta tabla se ordenó y clasificó los artículos encontrados y seleccionados los cuales fueron 46, según su base de datos, título, autores, país, año.